

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

Юсупов Конысбай Абылович

доктор педагогических наук, профессор

г.Нукус, Республики Каракалпакстан и Узбекистан

Аннотация: Статья посвящена развитию письменной культуры учащихся общеобразовательных школ, на уроках литературы.

Аннотация: Maqolada umumta’lim maktablarida o’quvchilarning yozma nutq madaniyatini oshirish, o’quvchilarga adabiyot darslarini o’tkazish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Abstract: is devoted to the development of oral and written culture of students of general education schools, in literature lessons..

Таяныш сөзлөр: әдебият, раўажландырыў, үйретиў, усыл, аўызек, жазба.

Калит сўзлар: adabiyot, ishlanma, o’rgatish, metod, og`zaki, yozma.

Ключевые слова: литература, развитие, обучение, методика, устная, письменная.

Keywords: literature, development, teaching, methodology, oral, written.

В процессе глобализации в нашей стране произошли значительные изменения в сфере образования. Педагогические школы совершенствуют учебный процесс на основе современных технологий, создают учебные планы, учебники и учебные пособия в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, определяют оптимальные направления обновления содержания учебной литературы, использования отечественных и зарубежных научно-теоретических знаний. Одним из важнейших методических вопросов в общеобразовательных школах является развитие устной и письменной речи учащихся на уроках литературы. Поэтому в

процессе преподавания литературных (художественных) материалов в 5-9 классах у учащихся появляются свои особенности развития культуры устного общения. По данному методическому вопросу высказали свои научные взгляды известные методисты как О.Ю.Богданова [1], К.Юлдашев [2], Я. Пахратдинов [3], Ш.Исламов [4], В.Я. Коровин [5], С. Матьянов [6], Хусанбаева [7], К.А.Юсупов [8] и другие. Развитие устной и письменной речи учащихся при обучении каракалпакской литературе в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях - это не две разные задачи, а они взаимосвязаны друг с другом, и изучаются поэтапно. Таким образом, развитие устной речи дает основу развитию письменной речи.

Методических исследований по развитию письменной речи учащихся по методике преподавания узбекской и каракалпакской литературы мало. Существуют определенные мнения о методике преподавания каракалпакской литературы по данному вопросу. С этой точки зрения мы предоставляем методические рекомендации по развитию устной и письменной речи учащихся, руководствуясь взглядами методистов и методическими пособиями. Ученый-методист С. Долимов высказал следующее мнение: «Развитие устной и вербальной культуры учащихся - один из важнейших вопросов в литературоведении». В своих трудах он высказал о важности изложений и письменных работ в развитии устной и письменной речи учащихся. Дополняя эти идеи, известный ученый-методист А. Пахратдинов высказал свое мнение по вопросу развития словесной культуры студентов в каракалпакской литературе: - «Во-первых, в каракалпакских школах изучают содержание художественных и повествовательных произведений литературы, учат их составлять планы и пересказывать. Во-вторых, ставятся задачи по анализу и оценке художественных произведений каракалпакской литературы, а также ответы на вопросы и их оценка. Однако развитие письменной и устной культуры учащихся 8-9 классов не ограничивается изучением каракалпакской литературы». Это мнение ученого является обоснованным высказыванием в

связи с развитием словесной культуры студентов. Эти взгляды также были выражены в трудах Г. Юлдашева, Б. Тухлиева и Г. Хусанбаевой.

Есть множество видов работ, предназначенных для развития письменной и устной словесной культуры учащихся. Письменные формы работы начинают широко использовать в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях. Для этого среди учащихся проводятся самостоятельные работы по написанию изложения и сочинения. Роль урока литературы, который изучается в школе велика, так как она помогает ученикам правильно выражать свои мысли и грамотно их записывать. В ходе урока они встречаются с такими задачами, как словарная работа, анализ содержания и образов.

На уроках литературы, которые проводятся в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях, учащиеся не только знакомятся с биографией писателей и поэтов, их художественными произведениями, но и проводятся виды письменных работ с целью оценки того, как они овладели этими художественными произведениями. Эти письменные работы определяют степень усвоения ими художественных произведений, которое они читают на уроке и вне урока. На протяжении всего урока учащиеся знакомятся с характерными признаками литературных произведений. Учитывая возраст учащихся, больший упор делается на чтение и изучение лучших образцов устного народного творчества. Это оказывает благотворное влияние на способность учащихся правильно использовать слова в их собственной практике.

Учитель литературы определяет, насколько ученики самостоятельно усвоили пройденный материал во время и вне урока. Сочинение развивает письменную грамотность и культуру речи учащихся.

Творческая работа (сочинение) в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях проводится на материале литературы, по творчеству и на свободную тему. Ученики могут

писать сочинение по любому из этих трех видов. Мнения о методике проведения сочинения высказывают большинство методистов. Тема сочинения изучается учителем. Материалы, имеющие образовательную ценность, выбираются как для класса чтения, так и для младшего класса.

На основе материалов литературы, проводимых в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях целесообразно выбрать следующие темы. «Фольклор - духовное богатство народа», «Описание нравственных качеств в пословицах», «Сказки - зеркало жизни народа», «Эпосы - история народа», «Изображение дружбы и гуманности в эпосе «Алпамыс», «Орхон-Енисей и его место в истории тюркоязычных народов», «Правда и справедливость в произведении Ахметда

Югнаки «Подарок истины», «Изображение исторической правды в произведениях Жиен жырауа», «Тема Родины и справедливости в произведениях Кунхожи», «Тема женщины в лирике Ажинияза», «Изображение гуманности в лирике А.Мусаева» и другие. Использование этих тем в качестве письменной работы повышает интерес учащихся к литературе, и станет основой развития их письменной культуры.

В процессе написания письменной работы учащиеся сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, внимание уделяется содержанию их работы, а во-вторых, грамотности их работы. Каждый ученик, уделяя внимание на эти два вопроса, развивает способность мыслить независимо. В процессе проведения таких письменных работ на материале литературы у учащихся развиваются память, мышление и словесная культура.

В 5-9 классах письменные работы учеников также выполняются в определенном порядке. В 5-6-7 классах текст и содержание письменной работы представлено в интересной, логичной и в краткой форме, не запутывающей учащихся, и берутся из материалов, составленных из небольших предложений. В 8-9 классах этот вид письменной работы сохраняется, но материал, взятый для изложения, охватывает более широкий

масштаб, чем прежний. В 9 классе, в качестве изложения, может быть взят материал, относящийся к биографии писателя, отрывок какого-либо произведения или же целый текст произведения. Методологические аспекты письменной работы (изложения) каждого класса очень близки друг другу. Сначала даются разъяснения по тексту изложения. Если у учащихся возникают вопросы, то на них даются соответствующие ответы. Желательно один или двое учащихся должны рассказать о содержании изложения. Должны создаваться все условия для написания изложения. Таким образом, письменные работы учащихся классифицируются в зависимости от их сложности. Устные задания следует выполнять до написания изложения.

Начиная с 5 класса, учащиеся под руководством учителя и по заранее составленному плану учатся писать сравнительные характеристики некоторым персонажам. А в старших классах, кроме перечисленных выше видов работ, даются задания по написанию других художественных произведений.

В общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях посредством проведения письменных работ, т.е. изложений и сочинений, можно определить степень усвоения учащимися материала по родному языку и литературе, а также уровень их словесной культуры. На уроках литературы в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях одним из важнейших методических вопросов является работа со словарными тетрадями, а также развитие навыков понимания и письменного мышления по литературным произведениям. Остановимся на особенностях работы учащихся каждого класса по основным видам устной и письменной работы.

Учащиеся могут изучать стихи и прозу наизусть, пересказывать сюжеты сказок и рассказов, составлять план содержания прочитанных произведений и записывать их, обращать внимание на особенности использования выразительных средств, высказывать свое мнение об изученных

произведениях, писать по ним изложения, рассказывать о героях произведений, обогащать и развивать свою устную и письменную культуру, совершенствовать языковое богатство.

Список литературы:

1. Богданова О.Ю., Леонова С.А., Чертова В.Ф. Методика преподавания литературы. – Москва: Педагогика, 2002. – 162 с.
2. Юлдашев Қ., Юлдашева М. Бадий таҳлил асослари. – Тошкент: КАМАЛАК, 2016, – стр 461.
3. Пахрадинов А. Методика преподавания каракалпакской литературы – Нукус: Билим, 2004. – стр. 168
4. Исломов Ш. Изучение лиро-эпических произведений на уроках родной литературы в IX-X классах таджикской школы: Автореф.... канд. пед. наук. – М., 1990. – стр. 22.
5. Коровин В. Я. Анализ художественного произведения в курсе литературы IV-VII классов. – М.: Просвещение, 1977. – стр. 224.
6. Хусанбоева Қ., Ниёзметова Р. Методика преподавания литературы. – Т.: Баркамал файз мадиа, 2018. – стр. 352
7. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.
8. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. (монография). – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 112
9. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. №1.-P.P.349-354. (<https://www.scopus.com/sourceid/21100920227>.)
10. Юсупов К.А. Изучение художественных произведений в академических лицеях // Til va adabiyot ta’limi. – Тошкент, 2021. – №3. – стр. 78-80 (13.00.00. №8).